

**A (IN)EXISTÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA
HOMÓLOGA *POST MORTEM*: UM CONFLITO ENTRE A AUTONOMIA DA VONTADE
E A SEGURANÇA JURÍDICA**

**THE (IN)EXISTENCE OF INHERITANCE RIGHTS IN POST MORTEM HOMOLOGOUS
ASSISTED REPRODUCTION: A CONFLICT BETWEEN AUTONOMY OF WILL AND
LEGAL CERTAINTY**

Bruno Rodrigues Maciel MARTINS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3527-6977>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: brunorodrigues.academico2022@gmail.com

Rhafaela de Sousa MATIAS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2615-7307>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: rhafadsnj@gmail.com

Nely Ferreira SOARES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8677-4853>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: nely.soares@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente estudo analisa a existência ou inexistência de direito sucessório na reprodução humana assistida homóloga *post mortem*, a partir do conflito entre a autonomia da vontade e a segurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. A pesquisa parte da seguinte problemática: é juridicamente possível reconhecer direitos sucessórios ao filho concebido por reprodução humana assistida homóloga *post mortem* sem comprometer a segurança jurídica do sistema sucessório? O objetivo geral consiste em examinar se o filho concebido após a morte de um dos genitores pode ser reconhecido como titular de direitos sucessórios, considerando os limites normativos existentes e as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema. Como objetivos específicos, busca-se compreender o tratamento jurídico conferido à reprodução humana assistida homóloga *post mortem* no Brasil; analisar a relevância da autorização prévia, expressa e inequívoca do falecido; examinar os fundamentos relacionados ao reconhecimento da filiação e de seus efeitos sucessórios; e identificar critérios capazes de compatibilizar a proteção do filho concebido *post mortem* com a estabilidade das relações sucessórias. Quanto ao procedimento metodológico, adotou-se pesquisa bibliográfica e documental, de natureza qualitativa, com análise de legislação, doutrina especializada, atos normativos e entendimentos jurisprudenciais pertinentes. Os resultados demonstram que a técnica é admitida em determinadas circunstâncias, especialmente quando há consentimento formal do falecido, mas ainda subsistem lacunas quanto aos efeitos sucessórios. Conclui-se que a solução mais adequada está na construção de critérios objetivos que conciliem liberdade reprodutiva, igualdade entre os filhos e segurança jurídica.

Palavras-chave: Reprodução assistida *post mortem*. Direito sucessório. Autonomia da vontade. Segurança jurídica.

ABSTRACT

This study analyzes the existence or non-existence of inheritance rights in post-mortem homologous assisted human reproduction, based on the conflict between autonomy of will and legal certainty within the Brazilian legal system. The research is guided by the following problem: is it legally possible to recognize inheritance rights for a child conceived through post-mortem homologous assisted human reproduction without compromising the legal certainty of the succession system? The general objective is to examine whether a child conceived after the death of one of the parents may be recognized as a holder of inheritance rights, considering the existing normative limits and the doctrinal and jurisprudential controversies surrounding the subject. As specific objectives, the study seeks to understand the legal treatment given to post-mortem homologous assisted human reproduction in Brazil; to analyze the relevance of the deceased's prior, express, and unequivocal authorization; to examine the grounds related to the recognition of filiation and its inheritance effects; and to identify criteria capable of reconciling the protection of the child conceived post-mortem with the stability of succession relationships. Regarding the methodological procedure, bibliographic and documentary research of a qualitative nature was adopted, with an analysis of legislation, specialized doctrine, normative acts, and relevant jurisprudential understandings. The results show that the technique is admitted under certain circumstances, especially when there is formal consent from the deceased, although gaps still remain regarding its inheritance effects. It is concluded that the most appropriate solution lies in the construction of objective criteria that reconcile reproductive freedom, equality among children, and legal certainty.

Keywords: *Post-mortem* assisted reproduction; Inheritance law; Autonomy of will; Legal certainty.

INTRODUÇÃO

Os avanços da medicina reprodutiva modificaram de maneira expressiva a forma como o Direito passa a lidar com a filiação, a parentalidade e os efeitos jurídicos decorrentes da constituição familiar. Entre as situações mais complexas surgidas nesse cenário está a reprodução assistida *post mortem*, isto é, aquela realizada com a utilização de material genético de pessoa já falecida. Trata-se de uma temática que desafia categorias jurídicas tradicionais, sobretudo porque põe em contato dois campos sensíveis do ordenamento: de um lado, a liberdade reprodutiva e a autonomia da vontade; de outro, a disciplina sucessória, fundada na estabilidade das relações patrimoniais e na definição segura dos herdeiros no momento da abertura da sucessão (Brasil, 2002; Tartuce, 2023).

No ordenamento jurídico brasileiro, a discussão ganha densidade porque o Código Civil reconhece, em seu art. 1.597, hipóteses de filiação decorrentes da fecundação artificial homóloga, o que abriu espaço para interpretações favoráveis ao reconhecimento da parentalidade mesmo nas situações em que a concepção ocorre após a morte de um dos genitores (Brasil, 2002). Ainda assim, o diploma legal estabelece, no art. 1.798, que se legitimam a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas ao tempo da abertura da sucessão, o que faz surgir uma controvérsia imediata quando a concepção é posterior ao falecimento. Em razão disso, o problema não se resume ao reconhecimento da filiação, mas alcança a própria possibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais ao filho concebido *post mortem*, especialmente no campo da herança, da partilha e da segurança jurídica dos demais sucessores (Lôbo, 2022).

Essa tensão revela um conflito jurídico de grande relevância teórica e prática. A autonomia da vontade, enquanto expressão da liberdade individual e do planejamento familiar, sustenta a ideia de que o consentimento manifestado em vida pelo falecido deve

produzir efeitos após sua morte, permitindo a continuidade do projeto parental anteriormente estabelecido. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade da reprodução assistida *post mortem*, desde que haja autorização expressa e formal do falecido, por testamento ou documento equivalente, valorizando a liberdade pessoal e a autodeterminação reprodutiva (Brasil, 2021). Sob outro ângulo, porém, a segurança jurídica impõe cautela, uma vez que o direito sucessório exige previsibilidade quanto à titularidade da herança, ao encerramento da partilha e à proteção da confiança legítima dos herdeiros já identificados no momento da morte do autor da herança (Dias, 2021).

No mesmo sentido, a regulamentação administrativa e ética brasileira passou a exigir manifestação prévia inequívoca para a utilização do material genético após o óbito. A Resolução CFM n.º 2.320/2022 admite a reprodução assistida *post mortem*, condicionando-a à autorização específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado (BRASIL, 2022). Também no âmbito extrajudicial, o Conselho Nacional de Justiça passou a exigir, para o registro de nascimento decorrente dessa técnica, termo de autorização prévia específica do falecido ou da falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Essas previsões não eliminam o debate sucessório, mas deixam evidente que o sistema jurídico brasileiro tem buscado equilibrar a liberdade reprodutiva com critérios mínimos de segurança documental.

A doutrina nacional, por sua vez, ainda não apresenta consenso sobre a extensão dos efeitos jurídicos da reprodução assistida *post mortem*. Há autores que defendem que, uma vez reconhecida a filiação, não seria juridicamente aceitável negar ao filho daí advindo o acesso aos direitos sucessórios, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os filhos e à proteção integral da entidade familiar (Dias, 2021).

Em posição mais cautelosa, parte da doutrina argumenta que o reconhecimento do vínculo parental não conduz automaticamente à plena vocação hereditária, pois a sucessão opera com base em critérios temporais definidos, cuja flexibilização irrestrita poderia comprometer a estabilidade patrimonial e prolongar indefinidamente os efeitos da abertura da sucessão (Madaleno, 2022; Lôbo, 2022). Assim, a controvérsia não se limita ao campo da bioética, mas alcança o núcleo estrutural do direito civil contemporâneo.

A relevância do tema decorre justamente da ausência de uma disciplina legislativa específica e suficientemente detalhada acerca dos efeitos sucessórios da reprodução assistida *post mortem*. Embora existam normas civis, éticas e administrativas que tocam o assunto, ainda persistem lacunas interpretativas sobre a posição jurídica do filho concebido após a morte e sobre os limites que devem ser observados para compatibilizar a vontade do falecido com a estabilidade das relações sucessórias (Brasil, 2002; Brasil, 2021; Brasil, 2023).

Nesse contexto, o debate assume especial importância diante da crescente utilização das técnicas de reprodução assistida e da pluralização das formas de constituição familiar, o que exige do Direito respostas mais claras, coerentes e compatíveis com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os filhos e da segurança jurídica.

Diante desse cenário, o presente estudo delimita-se à análise da reprodução humana assistida homóloga *post mortem*, compreendida como aquela realizada com a utilização de material genético do próprio casal ou companheiros, após o falecimento de um dos envolvidos no projeto parental. A delimitação mostra-se necessária porque a reprodução homóloga apresenta particularidades jurídicas próprias, especialmente quanto à existência de vínculo biológico, à manifestação de vontade do falecido e aos possíveis efeitos sucessórios decorrentes da filiação concebida após a morte.

Nesse contexto, o trabalho parte da seguinte problemática: é juridicamente possível reconhecer direitos sucessórios ao filho concebido por reprodução humana assistida homóloga *post mortem* sem comprometer a segurança jurídica do sistema sucessório brasileiro?

A investigação justifica-se pela necessidade de examinar criticamente os limites e as possibilidades de proteção jurídica dessa situação, considerando a coexistência de valores constitucionais igualmente relevantes, como a dignidade da pessoa humana, o planejamento familiar, a igualdade entre os filhos, a autonomia da vontade e a segurança jurídica.

Desse modo, o objetivo geral consiste em analisar a existência ou inexistência de direito sucessório na reprodução humana assistida homóloga *post mortem*, à luz do conflito entre autonomia da vontade e segurança jurídica.

Como objetivos específicos, busca-se: a) compreender o tratamento jurídico conferido à reprodução humana assistida homóloga *post mortem* no ordenamento brasileiro; b) examinar a relevância da autorização prévia, expressa e inequívoca do falecido para a utilização do material genético após a morte; c) analisar os fundamentos doutrinários e jurisprudenciais relacionados ao reconhecimento da filiação e de seus efeitos sucessórios; e d) identificar critérios capazes de compatibilizar a proteção do filho concebido *post mortem* com a estabilidade das relações sucessórias.

Quanto ao procedimento metodológico, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, de natureza qualitativa e abordagem jurídico-dogmática. Para sua elaboração, foram analisadas normas do Código Civil, atos normativos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Justiça, além de doutrina especializada e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema, especialmente no que se refere à reprodução humana assistida homóloga *post mortem*, à filiação, à sucessão hereditária, à autonomia da vontade e à segurança jurídica.

REVISÃO DE LITERATURA

Reprodução assistida *post mortem* no ordenamento jurídico brasileiro

A reprodução assistida *post mortem* constitui uma das expressões mais complexas das transformações produzidas pela medicina reprodutiva no Direito contemporâneo. Trata-se da utilização de gametas ou embriões criopreservados após a morte de um dos titulares do material genético, permitindo a concepção em momento posterior ao falecimento. No Brasil, essa possibilidade não surgiu a partir de uma lei específica e completa sobre o tema, mas de uma construção normativa fragmentada, formada por dispositivos do Código Civil, regras administrativas do Conselho Nacional de Justiça e normas éticas editadas pelo Conselho Federal de Medicina. O Código Civil de 2002, ao tratar da presunção de filiação, reconhece a fecundação artificial homóloga como uma das hipóteses juridicamente relevantes de filiação, o que abriu espaço interpretativo para o debate acerca da reprodução assistida depois da morte do genitor (Brasil, 2002; Tartuce, 2023).

Essa abertura interpretativa, contudo, não significou a superação das controvérsias. O problema central está no fato de que o sistema sucessório brasileiro foi estruturado com base na lógica de que a sucessão se abre no exato momento da morte, transmitindo-se desde logo a herança aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme o princípio da *saisine*.

Ao mesmo tempo, o art. 1.798 do Código Civil estabelece que se legitimam a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas ao tempo da abertura da sucessão. Essa regra, lida

de forma literal, gera dificuldade evidente quando a concepção ocorre apenas depois do óbito, pois o filho ainda não existia biologicamente nem se encontrava concebido no instante em que a herança foi transmitida. É justamente nesse ponto que se forma a tensão entre a realidade biotecnológica e a estrutura clássica do direito sucessório (Lôbo, 2022; Nevares, 2022).

No plano infralegal, a reprodução assistida *post mortem* passou a ser admitida com maior nitidez mediante exigência de consentimento prévio específico. A Resolução CFM n.º 2.320/2022 estabelece, de forma expressa, que a reprodução assistida *post mortem* é permitida desde que haja autorização específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado. O mesmo vetor aparece no Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, instituído pelo Provimento CNJ n.º 149/2023, que exige, para fins registrares, termo de autorização prévia específica para o uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Essas exigências demonstram que o sistema brasileiro não proíbe a técnica, mas a condiciona a um padrão elevado de prova quanto à vontade do titular do material genético, na tentativa de reduzir litígios sobre filiação e sucessão (Brasil, 2022; Brasil, 2023).

Também a jurisprudência vem desempenhando papel importante na conformação do tema. No Recurso Especial n.º 1.918.421/SP, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade da reprodução assistida *post mortem*, afirmando a necessidade de autorização expressa e formal do falecido, preferencialmente por testamento ou documento análogo. O julgado valorizou o planejamento familiar, a autonomia e a liberdade pessoal, mas ao mesmo tempo apontou a necessidade de transparência e segurança documental. A decisão é relevante porque sinaliza que a admissibilidade da técnica não está mais, em si, no centro do debate jurídico; o foco desloca-se para os seus efeitos, especialmente quando se discute se o reconhecimento da filiação deve ou não produzir, automaticamente, vocação hereditária plena (Brasil, 2021b; Ribeiro, 2020).

Desse modo, percebe-se que a reprodução humana assistida *post mortem* ocupa, no ordenamento brasileiro, um espaço normativo de aceitação condicionada. Não se trata de fenômeno juridicamente ignorado, mas de realidade admitida sob requisitos formais rigorosos. A lacuna mais sensível não está na possibilidade técnica ou mesmo na formação do vínculo filial, e sim nos efeitos patrimoniais produzidos por essa nova forma de parentalidade. É essa ausência de disciplina legislativa específica sobre o direito sucessório do filho concebido após a morte que mantém o tema aberto à divergência doutrinária e jurisprudencial (Rufato; Siqueira, 2023; Rodrigues, 2019).

Autonomia da vontade, planejamento familiar e dignidade da pessoa humana

A autonomia da vontade figura como um dos principais fundamentos para a defesa da admissibilidade jurídica da reprodução assistida *post mortem*. No âmbito constitucional, o planejamento familiar é compreendido como livre decisão do casal, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.

Essa moldura normativa permite entender a escolha reprodutiva como uma manifestação da liberdade existencial, especialmente quando uma pessoa, em vida, expressa o desejo de que seu material genético seja utilizado após sua morte. Nessa perspectiva, impedir completamente a eficácia desse consentimento significaria restringir, de modo excessivo, a autodeterminação pessoal em matéria íntima e familiar (Ribeiro, 2017; Dias, 2023).

Doutrinadores como Maria Berenice Dias, Flávio Tartuce, Raphael Rego Borges Ribeiro e Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho valorizam a autonomia da vontade como fundamento relevante para a admissibilidade da reprodução humana assistida homóloga

post mortem, especialmente quando há consentimento prévio, expresso e específico do falecido. Para essa corrente, o consentimento informado não deve ser tratado como mera formalidade clínica, mas como elemento central de legitimação ética e jurídica da técnica, pois revela a existência de um projeto parental anteriormente constituído. Isso ocorre porque a decisão de autorizar a utilização do próprio material genético depois da morte não se resume a um ato patrimonial, mas envolve uma escolha existencial, ligada ao planejamento familiar e ao prolongamento da liberdade reprodutiva exercida em vida. É justamente essa lógica que inspira tanto a regulamentação do CFM quanto a posição do STJ ao exigir autorização expressa e formal do falecido (Albuquerque Filho, 2005; Ribeiro, 2020; Dias, 2023; Tartuce, 2023; Brasil, 2021a; Brasil, 2021b).

Sob outro aspecto, a defesa da autonomia da vontade se conecta ao princípio da igualdade entre os filhos. Se o ordenamento repudia distinções discriminatórias entre descendentes, o reconhecimento da filiação do filho concebido *post mortem* tende a conduzir, em tese, à ideia de que ele não pode ser colocado em posição jurídica inferior apenas em razão da técnica utilizada para sua concepção. Nessa leitura, negar efeitos sucessórios poderia significar instaurar uma desigualdade incompatível com o modelo constitucional de proteção da filiação. É esse raciocínio que aparece em parte importante da literatura recente, segundo a qual o reconhecimento da parentalidade deve irradiar proteção integral também no plano patrimonial, desde que haja prova segura da vontade do falecido e observância dos parâmetros legais e éticos da reprodução assistida (Rufato; Siqueira, 2023; Xavier *et al.*, 2022).

Maria Berenice Dias sustenta que o Direito das Famílias e o Direito das Sucessões não podem permanecer presos a modelos biológicos e temporais rígidos quando a própria realidade social já se reconfigurou. Para essa vertente, a família contemporânea é plural, e a parentalidade não pode ser lida exclusivamente sob lentes tradicionais (Dias, 2023).

Flávio Tartuce também reconhece que a expansão das técnicas reprodutivas impõe releitura sistemática do direito civil, particularmente quando estão em jogo direitos fundamentais ligados à personalidade, à família e à igualdade. O ponto comum dessas leituras está na compreensão de que o ordenamento não pode ignorar a vontade válida e previamente manifestada por quem integrou, em vida, um projeto parental concretamente delineado (Tartuce, 2023).

Ainda assim, a autonomia da vontade não pode ser tratada como valor absoluto. O próprio sistema que a protege exige formas de exteriorização capazes de garantir autenticidade, clareza e segurança. Por essa razão, a exigência de autorização prévia específica se torna elemento essencial. Não basta presumir o desejo do falecido; é necessário comprová-lo de modo inequívoco. Essa cautela evita que a autonomia da vontade seja instrumentalizada de forma oportunista por terceiros e, ao mesmo tempo, assegura que o planejamento familiar seja exercido dentro de limites juridicamente verificáveis. Assim, a autonomia reprodutiva, embora relevante, precisa dialogar com a necessidade de certeza documental e com os efeitos futuros que sua manifestação poderá projetar sobre a sucessão, o estado de filiação e os interesses dos demais herdeiros (Nevares, 2022; Rodrigues, 2019).

Segurança jurídica e os limites sucessórios da filiação concebida após a morte

A segurança jurídica ocupa posição central no debate sobre a existência ou não de direito sucessório na reprodução assistida *post mortem*. No campo das sucessões, a previsibilidade não representa simples preferência técnica, mas elemento estruturante do sistema. A abertura da sucessão, a identificação dos herdeiros, a apuração do acervo hereditário e a realização da partilha dependem de marcos temporais relativamente

estáveis. Quando a possibilidade de surgimento posterior de um novo descendente é introduzida sem critérios definidos, a sucessão passa a conviver com um grau elevado de instabilidade, o que pode afetar a confiança legítima dos coerdeiros, a duração dos inventários e a própria paz social nas relações familiares (Lôbo, 2022; Madaleno, 2022).

O argumento central não é, em regra, a negação da filiação, mas a constatação de que filiação e sucessão não se confundem integralmente. Uma coisa é reconhecer o vínculo parental; outra, distinta, é admitir que esse vínculo produza todos os efeitos patrimoniais em cenário no qual a sucessão já foi aberta e, muitas vezes, até encerrada.

Ana Luiza Maia Nevares observa que o tema exige exame cuidadoso justamente porque o art. 1.798 do Código Civil foi construído a partir de uma lógica anterior à consolidação das técnicas reprodutivas atuais. O desafio, portanto, não é apenas aplicar a lei, mas interpretar suas categorias à luz de uma realidade nova, sem comprometer a coerência interna do sistema sucessório (Nevares, 2022).

A preocupação com a segurança jurídica se manifesta, de maneira concreta, em questões como: deve haver reserva de bens enquanto não se sabe se a reprodução assistida será realizada? Existe prazo razoável para o uso do material genético após a morte? É possível reabrir partilha já concluída anos depois? Como compatibilizar o direito do filho concebido posteriormente com a proteção do ato jurídico perfeito e com os efeitos já consolidados da transmissão patrimonial? Essas perguntas demonstram que o problema sucessório não se resolve apenas com apelo a princípios gerais, exigindo critérios operacionais. Por isso, parte relevante da literatura recente tem defendido soluções intermediárias, como a admissão do direito sucessório condicionada a consentimento expresso, observância de prazo razoável e eventual disciplina de sobrepartilha, de modo a evitar tanto a exclusão absoluta do filho quanto a instabilidade ilimitada da sucessão (Rufato; Siqueira, 2023)

A segurança jurídica não deve ser compreendida como barreira pura e simples à tutela do filho concebido após a morte, mas como exigência de organização racional dos efeitos sucessórios. Ela funciona como parâmetro de contenção, impedindo que o reconhecimento da autonomia reprodutiva gere insegurança permanente para todos os envolvidos.

A própria posição do STJ, ao insistir na autorização expressa e formal, aponta nessa direção: a liberdade é reconhecida, mas precisa ser exercida de modo comprovável e compatível com a previsibilidade das relações jurídicas. Em outras palavras, o direito brasileiro parece caminhar para uma solução de equilíbrio, na qual a autonomia da vontade não é negada, mas também não opera sem filtros normativos e documentais (Brasil, 2021b; Brasil, 2023).

A negativa absoluta tende a fragilizar a igualdade entre os filhos e a esvaziar a eficácia do consentimento reprodutivo validamente manifestado. A admissão irrestrita, por sua vez, ameaça a estabilidade da sucessão e compromete a segurança das relações patrimoniais. O ponto mais consistente, à luz da doutrina contemporânea, parece residir na construção de critérios objetivos capazes de harmonizar esses dois polos, permitindo o reconhecimento do direito sucessório apenas quando houver prova segura da vontade do falecido, observância de requisitos formais e respeito à necessidade de estabilidade do processo sucessório (Ribeiro, 2020; Rodrigues, 2019; Nevares, 2022).

Direitos sucessórios do filho concebido por reprodução assistida post mortem

A discussão acerca do reconhecimento de direitos sucessórios ao filho concebido por meio de reprodução assistida *post mortem* constitui um dos pontos mais sensíveis do debate contemporâneo no direito civil. Isso ocorre porque o tema envolve a interseção entre

dois ramos tradicionais do ordenamento jurídico brasileiro: o direito das famílias e o direito das sucessões.

Enquanto o primeiro tem se adaptado progressivamente às transformações sociais e tecnológicas relacionadas às novas formas de parentalidade, o segundo mantém uma estrutura normativa mais rígida, baseada em critérios temporais definidos para a identificação dos herdeiros legítimos. Nesse contexto, surge o questionamento sobre a possibilidade de atribuir efeitos sucessórios a um descendente cuja concepção ocorre somente após a morte do autor da herança (Lôbo, 2022; Tartuce, 2023).

No direito sucessório brasileiro, a abertura da sucessão ocorre no momento do falecimento, transmitindo-se imediatamente o patrimônio do falecido aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Esse fenômeno é conhecido como princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros no instante da morte do titular do patrimônio (Brasil, 2002).

Em complemento, o art. 1.798 estabelece que apenas as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão possuem legitimidade para suceder. A interpretação literal desse dispositivo gera questionamentos importantes quando se trata da reprodução humana assistida *post mortem*, pois, nesses casos, a concepção ocorre somente após o falecimento, o que aparentemente afastaria a possibilidade de sucessão hereditária. Tal circunstância evidencia uma lacuna normativa relevante, uma vez que o legislador de 2002 não previu de forma expressa os efeitos jurídicos das técnicas modernas de reprodução humana assistida (Nevares, 2022).

Apesar dessa limitação normativa, doutrinadores como Maria Berenice Dias e Rolf Madaleno entendem que a filiação decorrente da reprodução humana assistida homóloga *post mortem* deve produzir efeitos jurídicos equivalentes aos das demais formas de filiação, inclusive no campo sucessório. Esse entendimento fundamenta-se principalmente no princípio da igualdade entre os filhos, previsto na Constituição Federal, segundo o qual todos os descendentes devem receber o mesmo tratamento jurídico, independentemente da forma de concepção. Assim, para essa corrente, negar direitos sucessórios ao filho concebido por reprodução humana assistida homóloga *post mortem* poderia representar uma forma indireta de discriminação, incompatível com o modelo constitucional de proteção da família e da dignidade da pessoa humana (Dias, 2021; Madaleno, 2022).

Além disso, doutrinadores como Flávio Tartuce, Raphael Rego Borges Ribeiro e Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho defendem que o reconhecimento do direito sucessório deve considerar a existência de autorização prévia, expressa e inequívoca do falecido para o uso de seu material genético após a morte. Nesse cenário, o consentimento manifestado em vida funcionaria como elemento legitimador da concepção futura, permitindo que o projeto parental previamente estabelecido produza efeitos jurídicos também no plano patrimonial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado nessa direção ao admitir a reprodução humana assistida homóloga *post mortem*, desde que haja autorização formal do falecido, o que demonstra a preocupação em conciliar a liberdade reprodutiva com a necessidade de segurança jurídica (Albuquerque Filho, 2005; Ribeiro, 2020; Brasil, 2021; Tartuce, 2023).

Por outro lado, doutrinadores como Paulo Lôbo e Ana Luiza Maia Nevares adotam posição mais cautelosa em relação à concessão de direitos sucessórios nessas hipóteses. Para essa corrente, a sucessão deve preservar critérios temporais claros para evitar instabilidade patrimonial e insegurança nas relações jurídicas. A possibilidade de surgimento de novos herdeiros após a abertura da sucessão poderia prolongar indefinidamente processos de inventário, gerar conflitos entre herdeiros e comprometer a previsibilidade das relações patrimoniais. Nesse sentido, a segurança jurídica seria um

valor fundamental para o direito das sucessões, exigindo cautela na ampliação da vocação hereditária (Lôbo, 2022; Nevares, 2022).

Diante dessas divergências, doutrinadores como Ana Luiza Maia Nevares e Raphael Rego Borges Ribeiro têm buscado soluções intermediárias capazes de equilibrar os princípios envolvidos. Uma das propostas mais discutidas consiste em admitir o direito sucessório do filho concebido *post mortem*, desde que sejam observados critérios objetivos, como a existência de autorização expressa do falecido, a utilização do material genético dentro de prazo razoável e a possibilidade de reserva patrimonial no inventário até a definição da situação jurídica do futuro descendente. Essa perspectiva busca harmonizar a autonomia da vontade com a necessidade de estabilidade nas relações sucessórias, evitando tanto a exclusão absoluta do filho quanto a insegurança jurídica ilimitada (Nevares, 2022; Ribeiro, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da reprodução assistida *post mortem* demonstra que o Direito brasileiro ainda convive com uma zona de instabilidade normativa quando o tema envolve os efeitos sucessórios do filho concebido após a morte do autor do material genético. Embora o ordenamento admita, em certa medida, a própria técnica reprodutiva, desde que haja autorização prévia específica, permanece aberta a controvérsia sobre a extensão de seus reflexos no campo hereditário. Essa indefinição decorre, em grande parte, do contraste entre a evolução das técnicas de reprodução humana e a estrutura tradicional do direito sucessório, construída sobre a ideia de que a sucessão se abre com a morte e se consolida a partir da existência de herdeiros nascidos ou já concebidos naquele momento.

Ao longo do estudo, verificou-se que a autonomia da vontade ocupa posição relevante nessa discussão. O consentimento do falecido para a utilização de seu material biológico após a morte representa manifestação legítima de liberdade reprodutiva e de planejamento familiar, valores que não podem ser desconsiderados por um sistema jurídico comprometido com a dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os atos normativos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Justiça caminham justamente no sentido de exigir autorização expressa, formal e inequívoca, o que revela a tentativa institucional de assegurar validade ao projeto parental sem abrir espaço para incertezas probatórias ou fraudes futuras.

Também ficou evidente, porém, que a autonomia da vontade, isoladamente, não resolve a controvérsia sucessória. O direito das sucessões exige previsibilidade, estabilidade e segurança na definição dos herdeiros, na composição do acervo hereditário e na conclusão da partilha. Por essa razão, a mera possibilidade técnica de concepção após a morte não pode conduzir, de forma automática e irrestrita, ao reconhecimento de efeitos sucessórios plenos, sobretudo quando isso puder comprometer a estabilidade das relações patrimoniais já constituídas. Nessa perspectiva, a segurança jurídica não atua como obstáculo absoluto à tutela do filho concebido *post mortem*, mas como parâmetro de equilíbrio necessário para impedir que o exercício da liberdade reprodutiva provoque indefinição sucessória permanente.

Diante disso, conclui-se que a solução juridicamente mais adequada não está em posições extremas. A negativa absoluta do direito sucessório tende a enfraquecer a eficácia do consentimento reprodutivo e a comprometer a igualdade entre os filhos. Em sentido inverso, a admissão irrestrita desse direito pode ampliar a insegurança nas sucessões, especialmente quando não houver critérios temporais e formais bem definidos. O caminho mais consistente parece residir em uma interpretação que admita a possibilidade de efeitos

sucessórios, desde que estejam presentes requisitos objetivos, como autorização prévia expressa do falecido, observância das exigências éticas e registrais, e tratamento jurídico capaz de compatibilizar a proteção do filho com a estabilidade do processo sucessório.

Assim, o tema evidencia a necessidade de maior precisão legislativa no ordenamento brasileiro. A ausência de disciplina legal específica e detalhada mantém a matéria excessivamente dependente de construções doutrinárias, normativas infralegais e decisões judiciais, o que favorece interpretações divergentes. Em razão disso, torna-se necessária a elaboração de parâmetros legislativos mais claros sobre consentimento, prazo para utilização do material genético, efeitos da filiação e repercussões patrimoniais no inventário e na partilha.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE FILHO, Carlos Cavalcanti de. Fecundação artificial *post mortem* e o direito sucessório. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). **Família e dignidade humana: anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família**. São Paulo: IOB Thomson, 2006. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/8.pdf>. Acesso em: 09 mai. 2026.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. **Resolução CFM n.º 2.320, de 1.º de setembro de 2022**. Adota normas éticas para a utilização de técnicas de reprodução assistida. Brasília, DF: CFM, 2022. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2022/2320>. Acesso em: 02 mai. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Provimento n.º 149, de 30 de agosto de 2023**. Institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça — Foro Extrajudicial. Brasília, DF: CNJ, 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado1806222023111665565a1e0fc83.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2026.

BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n.º 1.918.421/SP**. Relator: Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em: 8 jun. 2021. Publicado em: 26 ago. 2021. Brasília, DF: STJ, 2021b. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.exe/ITA?CodOrgaoJgdr=&SeqCgrmaSessao=&dt=20210826&formato=PDF&nreg=202100242516&salvar=false&seq=2058572&tipo=0>. Acesso em: 10 jun. 2026.

DIAS, Maria Berenice. **Manual das sucessões**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.

LÔBO, Paulo. **Direito civil: sucessões**. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

MADALENO, Rolf. **Direito de família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

NEVARES, Ana Luiza Maia. Impactos na sucessão do filho concebido via reprodução humana assistida pós-mortem. **Revista Brasileira de Direito Civil**, Belo Horizonte, v. 31, n. 1, p. 315-331, jan./mar. 2022. Disponível em: <https://rbdcivil.emnuvens.com.br/rbdc/article/view/850>. Acesso em: 08 mar. 2026.

RIBEIRO, Raphael Rego Borges. Reprodução assistida *post mortem* e direitos sucessórios. **Revista de Direito de Família e Sucessão**, Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 20-40, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/direitofamilia/article/view/6969>. Acesso em: 08 mar. 2026.

RODRIGUES, Silvio. **Direito civil: direito das sucessões**. 30. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2019.

RUFATO, Marina Guimarães; SIQUEIRA, Flávia Silveira. A reprodução assistida *post mortem* e o direito sucessório do filho concebido postumamente. **Revista do CAAP**, Belo Horizonte, v. 28, n. 2, 2023. DOI: 10.69881/rcaap.v28i2.48151.

TARTUCE, Flávio. **Manual de direito civil: volume único**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2023.

XAVIER, A. D. S. et al. O direito sucessório do filho concebido por reprodução assistida post mortem. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, e14911628936, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.28936>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/28936>. Acesso em: 10 jun. 2026.

XAVIER, Arlinda dos Santos; GONÇALVES, Jonas Rodrigo. O direito sucessório do filho concebido por reprodução artificial após a morte do genitor. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, e14911628936, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.28936>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28936>. Acesso em: 10 jun. 2026.